

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DA REDE DE OBSERVATÓRIOS LATINO-AMERICANOS PELA EFETIVAÇÃO DA AGENDA 2030

REALIZAÇÃO:

Mestrado em Direito

Direito UnoCHAPECO

APOIO:

fapesc
Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina

PROAP
Programa de Apoio à Pós-Graduação

LA CONFORMACIÓN HISTÓRICA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INFANTIL EN ARGENTINA. RETOS ACTUALES DE LA AGENDA 2030

María Gabriela Miño¹

Introducción: La delimitación del término *Infancia(s)* supone la revisión sistemática de fuentes documentales históricas, las cuales muestran una diversidad de representaciones sobre el mismo, según el contexto social y cultural de referencia. Sin embargo, una característica propia de este tipo de estudios es la percepción por épocas, de modelos hegemónicos sobre su delimitación, estableciéndose roles y status, según derechos y responsabilidades adquiridos para los niños, niñas y adolescentes de cada tiempo y lugar. Son estas construcciones políticas, las que mediatizan la relaciones de los niños, niñas y adolescentes con el Estado y la sociedad civil. Así, los antecedentes en la construcción de lo que denominamos en las sociedades contemporáneas como sistema estatal de protección infantil tiene sus antecedentes en la antigüedad. Sin embargo, la protección infantil tal como la conocemos en la actualidad se consolida, tanto en Europa como en América Latina, durante el siglo XX con la Declaración de los Derechos del Niño (1959) y la posterior Convención de los Derechos del Niño (1989). Si bien ambos acuerdos fueron ratificados por Argentina e incluidos en su Constitución Nacional en el año 1994, persisten en la actualidad prácticas de explotación, abandono o negligencia respecto al cuidado infantil que sugieren la necesidad de focalizar estudios sobre el tema. Siguiendo este argumento, la ponencia tiene como principal objetivo analizar los cambios en el tiempo del sistema de protección infantil argentino logrando una caracterización sobre su situación actual respecto a los retos que plantea los la Agenda 2030 para el cuidado y bienestar de los niños, niñas y adolescentes. **Metodología:** Se utilizó revisión bibliográfica de fuentes secundarias y resultados de trabajo de campo en la provincia de Misiones (2020-2022).

¹ Doctora en Ciencias Humanas y Sociales (FHyCS-UNaM). Docente e Investigadora Postdoctoral. E-mail: tsgabrielam@gmail.com

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DA REDE DE OBSERVATÓRIOS LATINO-AMERICANOS PELA EFETIVAÇÃO DA AGENDA 2030

REALIZAÇÃO:

Mestrado em
Direito

Direito
Unochapeco

APOIO:

fapesc
Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina

PROAP
Programa de Apoio à Pós-Graduação

Resultados y discusión: Diferenciamos 4 momentos normativos en la intervención estatal de Argentina respecto a la desprotección infantil (1) Período de consolidación del Estado Nación y la inclusión de los niños en desamparo como *menores* cuya situación era considerada en sí como condición de riesgo para la sociedad. La desprotección era entendida como una situación que propiciaba la delincuencia. (2) Período de entrada en vigor de la Ley de Patronato de Menores (1919), la cual implicó la judicialización de los procesos de intervención estatal, sin contemplar programas reeducativos o de promoción de derechos (3) Período de suspensión y vacío legal durante la Dictadura militar. Desaparición forzada de personas bajo el régimen estatal de persecución política y escaso o nulo desarrollo de promoción de derechos infantiles, democráticos y ciudadanos. Pérdida de identidad de niños y niñas nacidas en situaciones de detención ilegal (4) La promulgación de la Ley Integral de Protección de los Derechos de Las Niñas, Niños y Adolescentes (2005), la cual sugiere un cambio en la intervención, desjudicializando los procesos, dando mayor protagonismo a las instituciones administrativas. Se promueve la especialización del funcionariado y la profesionalización para la promoción de derechos de protección y participación infantil. **Conclusiones:** Sugerimos que la conformación del sistema de protección infantil argentino, se orienta a mejorar aspectos relacionados con la intervención ante situaciones de malos tratos en el entorno familiar, sin embargo, presenta desafíos ante situaciones de desprotección por la *incapacidad de ejercicio de los deberes de protección familiar*, es decir, por la falta de recursos recurrentes en situaciones de vulnerabilidad social.

Palabras clave: Protección Infantil, Derechos Humanos, Argentina, Agenda 2030.

GT 1: Agenda 2030: Direitos Humanos, Sustentabilidade, Socioambientalismo, Educação e Inovação.

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DA REDE DE OBSERVATÓRIOS LATINO-AMERICANOS PELA EFETIVAÇÃO DA AGENDA 2030

REALIZAÇÃO:

Mestrado em
Direito

Direito
Urochapeco

APOIO:

fapesc
Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina

PROAP
Programa de Apoio à Pós-Graduação

Referencias Bibliográficas

- Amantze Regueiro, S. (2013). El secuestro como abandono: adopciones e institucionalizaciones de niños durante la última dictadura militar argentina. *Revista Katálysis* 16 (2), 175-185
<https://doi.org/10.1590/S1414-49802013000200003>
- Congreso de la Nación Argentina (1919) Ley N° 10.903 de Patronato de Menores de jurisdicción nacional y provincial. 29 de septiembre. Recuperado de:
<http://www.saij.gob.ar/10903-nacionalpatronato-menores-jurisdiccion-nacional-provincial-Ins0002402-1919-09-29/123456789-0abcdefg-g20-42000scanyel>
- Congreso de la Nación Argentina (2005). Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 28 de septiembre. Recuperado
https://www.oas.org/dil/esp/Ley_de_Proteccion_Integral_de_los_Derechos_de_las_Niñas_Ninos_y_Adolescentes_Argentina.pdf
- De la Iglesia, M.; Velázquez, M. E., y Piekartz, W. (2008). Devenir de un cambio: del patronato de menores a la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. *Anuario de Investigaciones*, (XV), 323-327. Recuperado de
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=369139944032>
- Feixa, C. (1996). Antropología de las edades en Esteva Fabregat, C; Prat i Carós, J. Martínez Hernández, A. (Coords.) *Ensayos de antropología cultural: Homenaje a Claudio Esteva-Fabregat*, 319-334. Barcelona: Ed. Ariel.
- Gringberg, J. (2015). Entre la pediatría, el psicoanálisis y el derecho: apuntes sobre la recepción, reelaboración y difusión del "maltrato infantil" en Argentina. *Revista de Estudios Sociales*, (53), 77-89.
- Miño, M. G. y Gómez, R. E. (2021) La incidencia de indicadores socioeconómicos en la aplicación de medidas de protección ante el desamparo infantil en España. *Trabajo Social Hoy*, 93, 101-114. <http://dx.doi.org/10.12960/TSH.2021.0011>

**II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DA
REDE DE OBSERVATÓRIOS LATINO-
AMERICANOS PELA EFETIVAÇÃO
DA AGENDA 2030**

REALIZAÇÃO:

Mestrado em
Direito

Direito
UnoChapeco

APOIO:

fapesc
Fundação de Amparo à
Pesquisa e Inovação do
Estado de Santa Catarina

PROAP
Programa de Apoio à
Pós-Graduação

Miño, M. G. (2022). La protección infantil frente a las emergencias estructurales en Argentina y España. *Conciencia Social: Revista Digital de Trabajo Social*, 6 (11), 153-169. Recuperado <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ConCienciaSocial/article/view/39218>

Organización de Naciones Unidas (1959) Declaración de los derechos del niño. Recuperado de <https://www.oas.org/dil/esp/Declaraci%C3%B3n%20de%20los%20Derechos%20del%20Ni%C3%B1o%20Republica%20Dominicana.pdf>

Organización de Naciones Unidas (1989). Convención Internacional de los Derechos del Niño. Recuperado de <https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf>

Voltarelli, M.; Gaitán Muñoz, L. & Leyra Fatou, B. (2018). La sociología de la infancia y Bourdieu: diálogos sobre el campo en los países hispano-hablantes. *Política y Sociedad* 55 (1), 283-309. Recuperado de <https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/56119>